

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA RANG QO'LLANILISHINING G'OYAVIY-BADIIY XUSUSIYATLARI

Nasiba Kurbanbayeva

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti tayanch doktranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8105543>

Annotatsiya. Maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida rang qo'llanilishining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari bugungi kundagi ahamiyati va badiiy qiymati ham ochib berilgan.

Kalit so'zlar: folklor, simbolizm, rassom, o'zbek mumtoz adabiyotshunosli, falsafiy qarashlar, badiiy sintez masalasi.

IDEOLOGICAL-ARTISTIC FEATURES OF THE USE OF COLOR IN THE POETRY OF HALIMA KHUDOYBERDIYEVA

Abstract. The article reveals the importance and artistic value of the ideological and artistic features of the use of color in the poetry of Halima Khudoyberdiyeva.

Key words: folklore, symbolism, artist, Uzbek classical literary critic, philosophical views, issue of artistic synthesis.

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦВЕТА В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ

Аннотация. В статье раскрывается важность и художественная ценность идейно-художественных особенностей использования цвета в поэзии Халимы Худойбердиевой.

Ключевые слова: фольклор, символизм, художник, узбекский классик литературоведения, философские взгляды, проблема художественного синтеза.

Ma'lumki, ruh o'z fazilatlarini va yaralishiga ko'ra ilohiydir. Shu sababdan ruh inson qalbiga ilohiy nurlarni tuhfa etarkan, shuningdek uni eng oliy tuyg'ular olamiga sayr qildiradi. Shoir ma'naviy olamida ro'y beradigan o'zgarish va yangilanishlar she'rning badiiy qiymatini belgilab beradi. She'rning hissiy quvvatini aniq va tugal belgilab bo'lmaganidek, uning tasvir va ma'no ko'lamini ham bexato ko'rsatish mushkuldir.

Jahonda rangning estetik, psixologik, fizik, biologik xususiyatlarini o'rganish ancha avval boshlangan. Folklorda simbolizm, rang ramzlarining poetik va tasvir vositasi sifatidagi xususiyatlari tadqiq etilgan. Ranglar borasidagi xalq qarashlarining va bu asosda shakllangan ramzlarning she'riyatga ko'chishi har ikkala san'at turining bir-biri bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Shoir o'z kechinmalarini so'z yordamida ifodalasa, rassom ranglar yordamida, musiqachi esa kuy va ohanglar yordamida o'z qalb tug'yonlarini, kechinmalarini akslantiradi. Bir so'z bilan aytganda, bir vazifani bajaruvchi uch san'at turi ilmiy tilda "san'atlararo sintez hodisasi" deya nomlanadi.

Rang mavzusi insoniyat tarixida qadim zamonlardan turli yo'nalish va nuqtai nazarlardan kelib chiqqan holda o'rganib kelingan. Rangning estetik jihatdan nazariy o'rganilishi Yevropada antik davrlarda miflar hamda ilk falsafiy qarashlarda o'z aksini topgan. Jumladan, Aflotunning

“Timey”¹, Aristotelning asarlarida² rangnik estetik masalalariga oid ilk qarashlarni kuzatishimiz mumkin. XX asrning ikkinchi yarmiga kelib rang tasviriga bag‘ishlangan asarlar yuzaga keldi. S.S.Alekseev, L.N.Mironova, A.Zaysev, A.V.Luizov³ kabi olimlarning rang tabiatiga oid monografiyalari chop etildi.

Badiiy sintez masalasi esa ilmiy jihatdan XVIII asrda o‘rganila boshlandi. Jumladan, Rixard Vagner, Fridrix Shlegel, Fridrix Shiller, Novalis kabi mutafakkirlar asarlarida sintez haqida to‘xtalib, o‘z fikr va mulohazalarni bildirib o‘tganlar.

O‘zbek mumtoz adabiyotshunosligida Y.Is‘hoqov Navoiy ijodini o‘rganib, unda rangning qo‘llanilish qonuniyatlari haqidagi qarashlarini o‘zining “Navoiy poetikasi” asarida aks ettirgan. Shuningdek, S.Hasanov “Go‘zallikdagi ranglar olami” asarida Navoiyning “Sabbayi sayyor” dostonidagi rang simbolikasini, I.Haqqulov “Yana qora rang talqini haqida” maqolasida esa mumtoz she‘riyatdagi rang tasvirlar haqidagi fikr-mulohazalarini bildirganlar.

Rang jahonda mavjud barcha predmetlarning belgisini, tusini, go‘zalligini namoyon etish bilan birga, ular bilan bog‘liq o‘y-kechinma, kayfiyat, his-tuyg‘ularni ham ifodalaydi. Shu boisdan ranglarning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganishga e‘tibor qaratilgan. Xalq og‘zaki ijodining boy an‘analari asosida rang yozma adabiyotda obraz, ramzlar va timsollar tizimga yuzaga keltirdi. XII asrlarda turkiy xalqlar adabiyotida rang simbolikasining keng ko‘lamda iste‘molda bo‘lganligini ko‘ramiz. XIV-XV asrlarda Atoiy, Gadoiy, Lutfiy, Sakkokiy ijodida ranglar bilan bog‘liq obrazli tasvirlardan keng foydalanilgan. Bu jarayon Navoiy ijodida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga erishdi. Lirik qahramonning o‘y-xayollari, orzu-istaklari, dunyoqarashi, atrof-muhitga munosabatini ifodalashda, shu bilan birga, psixologik holatini tasvirlashda ranglar simbolikasidan unumli foydalangan. Holatni ranglar orqali tasvirlash uslubi Navoiy ijodining o‘ziga xosligi, ijodkorning o‘ziga xosligini belgilab bergan. “Navoiy ijodi uchun xos bo‘lgan ana shu usulning haqiqiy namunasini biz unga qadar bo‘lgan o‘zbek va fors-tojik lirikasida (to‘g‘rirog‘i, g‘azalchilikda) uchratmaymiz.”⁴

Hozirgi o‘zbek adabiyotshunosligida Sadulla Quronovning “Zamonaviy o‘zbek adabiyotida sintez muammosi (she‘riyat va rangtasvir san‘atlari misolida)” mavzusidagi dissertatsiyasi va shu asosda 2018-yilda chop etilgan “Egiz san‘atlar (she‘riyat va rangtasvir sinteziga doir)” monografiyasi badiiy sintez muammosini o‘rganishga qaratilgan.

San‘atlarning sintetik munosabatga kirishishi san‘at turini o‘zga bir san‘atning ifodaviy imkoniyatlari bilan boyitadi, shu san‘atning ta‘sir ko‘lamini yanada oshiradi.⁵ Shu jumladan, rang inson ruhiy olamiga kuchli ta‘sir qiluvchi vosita bo‘lib, u orqali turfa xil kayfiyatni paydo qilish mumkin. Jumladan quvonch, qayg‘u, bezovtalik, xafalik, xotirjamlik, ma‘yuslik kabi. Masalan, qizil rang olov, quyosh yoki qon belgisi, jo‘shqinlik ramzi, yashil rang tabiat, o‘simliklar belgisi,

¹ Платон Тимерий/пер. С древнегреч. С.С. Аверинцева//Собр. Соч. В 4-х т.Т.3. – М.:1994.

² Аристотель. О душе / Соч. В 4-х. Т.1. – М.:1975.

³ Алексеев С.С. Цветоведение. – М.: Искусство, 1952. – 148 с.; Миронова Л.Н.

Цветоведение. – Минск: Вишэйшая школа, 1984. – 287с.; Зайцев. А. Наука о цвете и живописьность. – М.: Исс-во, 1986.; Луизов А.В. Цвет и свет. – Л.: энергоатомиздат, 1989. – 256 с.

⁴ Ishoqov Y. Navoiy poetikasi. – Toshkent: Fan, 1983. – B. 124.

⁵ Quronov S. Egiz san‘atlar. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – B. 24.

hayot, tiriklik ramzi, qora rang esa tushkunlik, motam ramzida qo‘llanilib, ma‘lum bir xalqlarning ma‘naviy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayotidagi haqiqatlarni aks ettirgan.

Hozirgi o‘zbek she‘riyatida badiiy sintez xususiyatlari A.Oripov, R.Parfi, X.Davron, U.Azim, Faxriyor, H.Xudoyberdiyeva, F.Afro‘z kabi shoirlarning asarlarida yaqqol aks etgan. H.Xudoyberdiyeva ijodida lirik qahramon o‘z hayotini, taqdirini shudgorsiz, yersiz tasavvur qilolmaydigan dehqon, Vatanining bir siqim tuprog‘i uchun jonini fido qiluvchi jangchi hamda millat bolalari haqida qayg‘uradigan, millat haqida qayg‘uradigan jonkuyar ona sifatida gavdalanadi. H.Xudoyberdiyeva she‘rlarida lirik qahramon kayfiyatini, kechinmalarini musavvirova tasvirlaydiki, natijada ko‘z oldimizda psixologik kartina jonlanganday bo‘ladi.

Yuzining bir yoni qora, bir yoni oppoq –
Dunyo quvonch-hasratiga yuragim to‘lib,
Qachon uning yuzlarida qolmaydi deb dog‘
Yashayapman unga girdikapalak bo‘lib.

Yorug‘lik va poklik, nurli kelajakka ishonch tuyg‘usi odatda barcha san‘at turlarida oq rangda berilishi odat tusiga kirgan. Imom Ahmad hadislarida shunday deyiladi: “Rasululloh (s.a.v) musulmonlarga qarata: “O‘zlaringga oq kiyimni ma‘qul ko‘ringlar, ya‘ni oq kiyinglar, chunki u kiyimlarning pokrog‘i va yaxshirog‘idir. O‘liklarni ham oq gazmol bilan kafanlanglar”, - deganlar. Aksincha, umidlarning so‘nishi, tushkunlik kabi ruhiy holatlar esa qora ranglarda ifodalanadi. H.Xudoyberdiyeva kelajakni baxtli va ravon, yorug‘ nurlar og‘ushida ko‘rish umidida yashayotgan, yuzidagi dog‘ning qolmasligini intiqlik bilan kutayotgan lirik qahramon ruhiy kechinmalarini oq va qora ranglarda aks ettirgan. Shu bilan birga, I.S.Turgenevning “Otarlar va o‘g‘illar” romanida hamda L.N.Tolstoyning “Ikki gusar” qissasida o‘tmish va kelajak, eski va yangi bir-biriga qarama-qarshi qo‘yilgani kabi ushbu she‘rda ham oq va qora zidlantirilgan.

“Sotib olingan tahluka” she‘rida esa shoira inson hamda ijtimoiy muhit holatini, kayfiyatini, tabiatini tasvirlash maqsadida ranglardan unumli foydalangan. H.Xudoyberdiyevaning aksar asarlarida lirik qahramon o‘zbek dehqoni, paxtakori psixologiyasini poetik ochib berishga xizmat qiladi. Shu ma‘noda dehqon kechinmalari, o‘ylari butun insoniyat taqdiri bilan uyg‘unlashib ketadi. Quyidagi she‘rda ham lirik qahramon yeri uchun itday ishlagan, butun kuch-qudratini bag‘ishlagan o‘zbek ayolining so‘ngsiz mehnatu azobini, gulday umrini yeriga rang kiritish uchun suv bilan o‘tda, erining xizmatida o‘tkazgan va buning natijasida o‘z sog‘lig‘idan ayrilgan dehqon ayol obrazida tasvirlangan.

Endi u har tongni, to‘kib ko‘z yoshlar,
Yerga qarab ko‘m-ko‘k yerdan hijolat.

Rang bilan aloqador ramzlarning insonning e‘tiqodiy qarashlari bilan bog‘liqlikda shakllanishi barchamizga ma‘lum. Chunki inson hali murakkab jarayonlarni anglamay burun oddiy tasavvurlarni ramzlashtirishga uringan. Shu sabab ilk bora inson yorug‘lik va qorong‘ulikni farqlagan. Yorug‘likni oq rangda, qorong‘ulikni qora rangda tasavvur qilgan. Ko‘k rangni esa ilohiy rang sifatida qabul qilib, barcha marhumlar ruhi va jonini o‘zida jamlagan kuch sifatida e‘tiqodiy tasavvurlarda mustahkamlashgan. “Yer” so‘zi esa barchaga rizq, nasiba beruvchi borliqni, zaminni ifodalaydi. Yuqori keltirilgan misralarda “yer” so‘zidan oldin “ko‘m-ko‘k” rang aniqlovchisini keltirish orqali ramziy obraz yaratilgan. Ushbu rangning barcha uchun bir xilda tushunarli ekanligi misrada rangning badiiy obraz yaratishiga imkon bergan. Keyingi misralarda psixologik kartina yanada quyuqlashib boradi.

Sariq, to‘zg‘in gulin yashirib so‘zlar,
Yerining qip-qizil guli tahlika.

Mazkur misralarda ifodalangan mazmunga e‘tibor qaratadigan bo‘lsak lirik qahramon surati sariq rangda, yerning surati esa qip-qizil gul tarzida chizilgan. Sariq rang xalqimiz ma‘naviy-madaniy merosida ayriliq, bemorlik, hasrat ma‘nolarini ifodalovchi ramz sifatida talqin qilinadi. Qizil rang borasida esa ikki xil qarash mavjud. Birinchisi, qadimiy kosmogonik qarashlar bilan aloqador. Unga ko‘ra qizil rang Mirrix sayyorasining ramzi bo‘lib, u jang homiysi sanalgan. Ikkinchisi esa, folklorshunos Sh.Turdimov ta‘kidlaganidek, issiqlik, qiz (ayol), sevgi, oltin, boylik kabi ma‘nolarni anglatadi.⁶ Demak matndan anglashiladiki, ayol yerga ishlov berish, shudgor qilish jarayonida bor kuch-g‘ayratini sarflab mehnat qiladi va oxir-oqibat xastalikka chalinadi, sarg‘ayadi, bardam eridan hijolat bo‘ladi. Bir so‘z bilan aytganda, mazkur she‘rda lirik qahramon holati, tuyg‘ulari, ruhiyati ijtimoiy hayotning murakkab muammolari bilan uyg‘unlashib ketgan.

REFERENCES

1. Платон Тимерий/пер. С древнегреч. С.С. Аверинцева//Собр. Соч. В 4-х т.Т.3. – М.:1994.
2. Аристотель. О душе / Соч. В 4-х. Т.1. – М.:1975.
3. Алексеев С.С. Цветоведение. – М.: Искусство, 1952. – 148 с.; Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск: Вишэйшая школа, 1984. – 287с.; Зайцев. А. Наука о цвете и живописность. – М.: Исс-во, 1986.; Луизов А.В. Цвет и свет. – Л.: энергоатомиздат, 1989. – 256 с.
4. Ishoqov Y. Navoiy poetikasi. – Toshkent: Fan, 1983. – B. 124.
5. Quronov S. Egiz san‘atlar. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – B. 24.
6. Turdimov Sh.Rango-rang dunyo. “Yoshlik”, 1987, 8-son, 60-62-betlar.

⁶ Turdimov Sh.Rango-rang dunyo. “Yoshlik”, 1987, 8-son, 60-62-betlar.